

TECHNICAL SCIENCES

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НА БАЗЕ КОНЦЕПЦИИ SMART GRID

Одамов У.О.,

Институт проблем энергетики

Академии наук Республики Узбекистан, ведущий научный сотрудник

Махаммадиев Ф.М.

Институт проблем энергетики

Академии наук Республики Узбекистан, старший научный сотрудник

MODERN DIRECTIONS IN THE DEVELOPMENT OF POWER INDUSTRY ON THE BASIS OF THE SMART GRID CONCEPT

Odamov U.,

Institute of Energy Problems

of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Leading Researcher

Makhammadiev F.

Institute of Energy Problems

of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Senior Researcher

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы развития электроэнергетики на базе концепции Smart Grid. Определены ряд факторов необходимости кардинальных преобразований в электроэнергетике. Сформулированы исходные положения, при разработке и развитии концепции Smart Grid. Выбраны ключевые требования новой электроэнергетики. Для достижения ключевых требований определены функциональные характеристики. Сформированы пять групп ключевых технологических областей для инновационного технологического базиса энергетики. Определены задачи для внедрения концепции Smart Grid в сфере магистральных сетей. Развитие электроэнергетики должно быть направлено на развитие существующих и создание новых функциональных свойств энергосистемы и её элементов, обеспечивающих в наибольшей степени достижение ключевых требований современных направлений развития электроэнергетики.

ABSTRACT

The article deals with the development of the electric power industry based on the Smart Grid concept. A number of factors for the need for cardinal transformations in the electric power industry have been identified. The initial provisions are formulated in the development and development of the Smart Grid concept. The key requirements of the new electric power industry have been selected. To achieve key requirements, functional characteristics are defined. Five groups of key technological areas have been formed for the innovative technological basis of the energy industry. Tasks for the implementation of the Smart Grid concept in the field of backbone networks have been identified. The development of the electric power industry should be aimed at the development of existing and creation of new functional properties of the power system and its elements, ensuring to the greatest extent the achievement of the key requirements of modern trends in the development of the electric power industry.

Ключевые слова: электроэнергетика, концепция, Smart Grid, энергосистема, интеллектуальная сеть, энергоэффективность.

Keywords: electric power industry, concept, Smart Grid, energy system, smart grid, energy efficiency.

В последнее десятилетие во всем мире интенсивно развивается направление научно-технологического инновационного преобразования электроэнергетики на базе новой концепции, получившей название Smart Grid, интерпретированное в различных переводах, в основном, как – «интеллектуальная (умная) сеть (энергосистема)». Основными идеологами разработки такой концепции выступили США и страны Европейского Союза (ЕС), принявшие ее как основу своей национальной политики энергетического и инновационного развития. Наиболее масштабные программы и проекты разработаны и реализуются в США и странах Евросоюза, Канаде, Австралии, Китае и Корее: так, например, в США такая программа имеет статус

национальной и осуществляется при прямой поддержке политического руководства страны, а в странах Европейского Союза для координации работ и выработки единой стратегии развития электроэнергетики в 2004 году создана технологическая платформа Smart Grids – «Европейская энергетическая система будущего», конечной целью которой является разработка и реализация программы развития Европейской энергетической системы до 2020 года и далее [1].

В последующем концепция Smart Grid получила признание и развитие практически во всех крупных индустриально развитых и динамично развивающихся странах, где развернут широкий спектр деятельности в этом направлении.

В данной работе рассматриваются вопросы инновационного преобразования электроэнергетики на основе целостной системы видения её роли и места в современном и будущем обществе, определяющем требования к ней, подходов к обеспечению этих требований, принципов и способов осуществления и необходимого технологического базиса для реализации, в которой новым технологиям и устройствам отводится роль одного из основных способов и инструментов осуществления этой концепции.

Материалы и методы. Причины возникновения новой концепции связаны, в первую очередь, с тем, что последние десятилетия прогнозируемое развитие во всем мире характеризуется возникновением целого ряда факторов, определяющих необходимость кардинальных преобразований в электроэнергетике:

- постоянное повышение стоимости электроэнергии во всем мире;
- необходимость повышения энергетической и экологической эффективности электроэнергетики;
- рост требований потребителей к надёжности и качеству электроснабжения появление прогрессивных технологий в результате научно-технического прогресса (НТП), не нашедших должного применения в современной электроэнергетике;
- снижение надёжности энергоснабжения;
- изменение условий функционирования рынков электроэнергии и мощности.

Исходя из этого, за рубежом был проведён глубокий анализ возможных путей развития электроэнергетики [2], результаты которого показали наличие серьёзных ограничений возможностей развития отрасли, в рамках прежней экстенсивной концепции, основанной преимущественно на улучшении отдельных видов оборудования и технологий, обладающих даже более совершенными по сравнению с достигнутыми на сегодня функциями и характеристиками.

В качестве наиболее значимых факторов рассматривались:

- ограниченность возможности дальнейшего наращивания, как объёмов, так и повышения эффективности генерирующих мощностей, в т.ч. и в силу исчерпаемости в долгосрочной перспективе не возобновляемых видов топлива, а также и появления существенных экологических ограничений, сдерживание развития сетевой инфраструктуры, в первую очередь, в районах с высокой плотностью населения, все более возрастающими техногенными и инфраструктурными рисками развития;
- низкий потенциал повышения эффективности использования ресурсов: существующая технологическая база энергетики практически исчерпала возможности повышения производительности оборудования;
- ограниченность инвестиционных ресурсов для строительства новых энергетических объектов и развития сетевой инфраструктуры.

Результаты исследований за рубежом показали [3,4,5], что учёт всех факторов развития электроэнергетики в будущем требует изменения принци-

пов и механизмов её функционирования, способных обеспечить общественное развитие, прорывное повышение потребительских свойств и эффективности использования энергии. Это решение потребовало разработки новой концепции инновационного развития электроэнергетики, которая, с одной стороны, соответствовала бы современным взглядам, целям и ценностям социального и общественного развития, формирующимися и ожидаемыми потребностями людей и общества в целом, а, с другой, максимально учитывала основные тенденции и направления научно-технического прогресса во всех отраслях, сферах жизни и деятельности общества.

Проведенный в рамках исследования анализ зарубежного опыта позволил сформулировать следующие исходные положения, принятые при разработке и развитии концепции Smart Grid [6].

1. Концепция Smart Grid предполагает системное преобразование электроэнергетики (энергосистемы) и затрагивает все её основные элементы:

➤ *генерацию, передачу и распределение (включая и коммунальную сферу), сбыт и диспетчеризацию;*

2. Энергетическая система рассматривается в будущем как подобная сети интернет-инфраструктура, предназначенная для поддержки энергетических, информационных, экономических и финансовых взаимоотношений между всеми субъектами энергетического рынка и другими заинтересованными сторонами;

3. Развитие электроэнергетики должно быть направлено на развитие существующих и создание новых функциональных свойств энергосистемы и её элементов, обеспечивающих в наибольшей степени достижение ключевых требований новой электроэнергетики, выработанных в результате совместного видения всеми заинтересованными сторонами целей и путей её развития;

4. Электрическая сеть (все её элементы) рассматривается как основной объект формирования нового технологического базиса, дающего возможность существенного улучшения достигнутых и создания новых функциональных свойств энергосистемы;

5. Разработка концепции комплексно охватывает все основные направления развития: от исследований до практического применения и тиражирования и должна вестись на научном, нормативно-правовом, технологическом, техническом, организационном, управленческом и информационном уровнях.

6. Реализация концепции носит инновационный характер и даёт толчок к переходу к новому технологическому укладу в электроэнергетике и в экономике в целом.

В рамках развиваемой концепции Smart Grid разнообразие требований всех заинтересованных сторон (государства, потребителей, регуляторов, энергетических компаний, сбытовых и коммунальных организаций, собственников, производителей оборудования и др.) сведено к группе так называемых **ключевых требований** новой электроэнергетики, сформулированных как в таблице 1:

Таблица 1

Доступность	Обеспечение потребителей энергией без ограничений в зависимости от того, когда и где она им необходима, и в зависимости от оплачиваемого качества
Надежность	Возможность противостояния физическим и информационным негативным воздействиям без тотальных отключений или высоких затрат на восстановительные работы, максимально быстрое восстановление (самовосстановление)
Экономичность	Оптимизация тарифов на электрическую энергию для потребителей и снижение общесистемных затрат
Эффективность	Максимизация эффективности использования всех видов ресурсов и технологий при производстве, передаче, распределении и потреблении электроэнергии
Органичность взаимодействия с окружающей средой	Максимально возможное снижение негативных экологических воздействий
Безопасность	Не допущение ситуаций в электроэнергетике, опасных для людей и окружающей среды.

Принципиально новым здесь является то, что все выдвинутые ключевые требования предполагается рассматривать как равноправные, и степень их приоритетности, уровня и соотношения не являются общими, нормативно зафиксированными для всех, а могут определяться и осуществляться для каждого рассматриваемого субъекта энергетических отношений (энергокомпания, регион, город, домохозяйство и т.п.) по существу индивидуально.

В такой постановке задача развития энергетики из преимущественно балансовой трансформируется в задачу создания, развития и предоставления потребителю и обществу в целом, своего рода, «меню» энергетических возможностей. В рамках концепции Smart Grid для достижения ключевых требований предполагается развитие следующих функциональных характеристик приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Самовосстановление при аварийных возмущениях
1.	Энергосистема и её элементы должны постоянно поддерживать своё техническое состояние на требуемом уровне путём идентификации, анализа и перехода от управления по факту возмущения к предупреждению аварийного повреждения.
	Мотивация активного поведения конечного потребителя
2.	Обеспечение возможности самостоятельного изменения потребителями объёма и потребительских характеристик (уровня надёжности, качества и т.п.) получаемой энергии на основании баланса своих потребностей и возможностей энергосистемы с использованием информации о характеристиках цен, объёмов, надёжности, качестве и др.
	Спротивление негативным влияниям
3.	Наличие специальных методов обеспечения устойчивости и живучести, снижающих физическую и информационную уязвимость всех составляющих энергосистемы и способствующих как предотвращению, так и быстрому восстановлению ее после аварий в соответствии с требованиями энергетической безопасности.
	Обеспечение надёжности и качества электроэнергии
4.	Путём перехода от системно-ориентированного подхода (System-based approach) к обеспечению этих свойств к клиенто-ориентированному (Customer-based), и поддержанию различных уровней надёжности и качества энергии в различных ценовых сегментах.
	Многообразие типов электростанций и систем аккумулирования электроэнергии (распределенная генерация)
5.	Оптимальная интеграция электростанций и систем аккумулирования электроэнергии различных типов и мощностей путем подключения их к энергосистеме по стандартизованным процедурам технического присоединения и переход к созданию «микроэнергосистем» (Microgrid) на стороне конечных пользователей.
	Расширение рынков мощности и энергии до конечного потребителя
6.	Открытый доступ на рынки электроэнергии активного потребителя и распределённой генерации, способствующий повышению результативности и эффективности розничного рынка.
	Оптимизация управления активами
7.	Переход к удалённому мониторингу производственных активов в режиме реального времени, интегрированному в корпоративные системы управления, для повышения эффективности оптимизации режимов работы и совершенствования процессов эксплуатации, ремонтов и замены оборудования по его состоянию, и, как следствие, обеспечение снижения общесистемных затрат.

Результаты. С целью создания нового, инновационного технологического базиса энергетики были сформированы следующих пять групп ключевых технологических областей, обеспечивающих, прорывной характер которые представлены на рис.1.

Рис.1. Пять групп ключевых технологических областей, обеспечивающих, прорывной характер.

- * FACTS – Flexible Alternative Current Transmission System;
- * DMCS – Decision making Centers;
- * DGMS –Data Grid management system;
- * AMOS – Asset Management Operating System.

Мониторинг активности в электросетевой сфере за рубежом показывает, что уровень инновационности принимаемых решений в распределительном комплексе выше, чем в передаче высокого напряжения. Это объясняется целой совокупностью факторов, и прежде всего, это следствие необходимости присоединения возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и распределённой генерации, а также непосредственной связью с потребителем. Тем не менее, сети высокого напряжения являются важнейшей составляющей концепции Smart Grid,

что подтверждается широким спектром пилотных проектов и инновационных решений в этой области [7,8,9].

Концепция Smart Grid не имеет границ между передачей и распределением электроэнергии, т.к. в перспективе будет постепенно стираться граница, базирующаяся на режимах работы. Задачи, определенные для внедрения концепции Smart Grid в сфере магистральных сетей, которые приведены в таблице 4.

Таблица 4

1.	<i>Оценка безопасности магистральных электросетей в режиме реального времени</i> – инновационные решения для целей анализа надёжности в режиме реального времени энергосистем с высокой нагрузкой и для применения в динамических расчётах при принятии решений в режиме реального времени.
2.	<i>Оценка состояния передающих электросетей</i> – новые приёмы для обеспечения качества и точности данных об энергосистеме в режиме реального времени например, более широкое применение технологии WAMS (WAMS -Wide Area Measurement System).
3.	<i>Повышение безопасности передающих электросетей</i> – новые приёмы в повышении безопасности электросетей и обеспечение не превышения установленных пределов функциональной стабильности.
4.	<i>Визуализация</i> - представление комплексных и критических условий системы через интерфейс пользователя.

Обсуждение. Реализация выдвинутых ключевых требований (ценностей) и осуществление функциональных свойств (принципиальных характеристик) рассматриваются в рамках концепции Smart Grid с позиций идентификации обеспечивающих их ключевых (базовых) технологических областей и технологий или технологического базиса, требующих соответствующего инновационного развития. Под технологическим базисом здесь понимается совокупность технологий, позволяющих обеспечивать согласованную структуру промежуточных и конечных продуктов и услуг на определенном этапе развития отрасли. В концепции Smart Grid при формировании технологического базиса за рубежом рассматривается как необходимый вопрос обеспечения технологической преемственности перехода от существующей технологической базы энергетики к новой с минимально возможными издержками.

В США и Европейском Союзе решение этих проблем предполагается путём создания некоего нормативного поля (пространства), формируемого в виде широкой системы стандартов и требований к функциям, элементам, устройствам, системе взаимодействий и т.д. (так, например, в США планируется разработка более 100 видов стандартов), в рамках которых разработчикам и производителям предоставлено право и возможность создания предложения, а пользователям (энергетическим компаниям и потребителям) – формирование «своей» Smart Grid. [10].

Заключение

Основной стратегической целью развития электроэнергетики на основе современных информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) является создание так называемой Интеллектуальной электроэнергетической системы с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС) или в международной терминологии -Smart Grid.

Тактическими целями внедрения ИКТ в энергосистемы являются:

- повышение эффективности деятельности электроэнергетики на основе широкого использования ИКТ;
- создание современной среды информационного взаимодействия в процессах производства и распределения электроэнергии;
- оптимизация предоставления государственных услуг населению и бизнесу, повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг, упрощение процедур и сокращение сроков их оказания, снижение административных издержек со стороны граждан и организаций;

- обеспечение единства общенационального информационного пространства, а также эффективного использования информационно-коммуникационной инфраструктуры;
- повышение открытости информации о деятельности энергосистемы и расширение возможности доступа к ней.

Литература

1. Smart Grids European Technology Platform. Smart Grids-Strategic Deployment Document for European Electricity Networks of the Future. Available online: <http://www.smartgrids.eu/documents/SmartGridsSDDFINALAPRIL2010>.
2. Energy Independence and Security Act-SMART GRID SEC. 1301–1308, 2007. Approved by US Congress in December 2007; U.S. Government: Washington, DC, USA, 2007.
3. Farhangi H., The path of the smart grid // IEEE Power Energy Mag. 8, 2010, P.18–28;
4. Grijalva S., Tariq M., Prosumer-based smart grid architecture enables a flat, sustainable electricity industry. In Proceedings of the 2011 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies (ISGT), Anaheim, CA, USA, 17-19 January 2011.
5. Ding Y., Zhang W., Miyaki T., Riedel T., Zhang L., Beigl M., Smart Beijing: Correlation of Urban Electrical Energy Consumption with Urban Environmental Sensing for Optimizing Distribution Planning. In Proceedings of the 1st International Conference on Smart Grids, Green Communications and IT Energy-aware Technologies (ENERGY 2011), Mestre, Italy, 22-27 May 2011.
6. Schneider A., ["The Smart Grid in Review"]. Available at: <http://www.kema.com/consulting/vices/crosssector/INCAutomationInsight//December2008SmartGridReview.asp>.
7. Аллаев К.Р., Современная энергетика и перспективы её развития. Под общей редакцией Салимова А.У.-Ташкент.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2021 г. 925 стр.
8. Odamov U.O., Makhhammadiev F.M. Advantages of Smart Grid over conventional integrated electrical system (IES). "Problems in the textile and light industry in the context of integration of science and industry and ways to solve them (PTLICISPWS-2)". Namangan, 3-4 May, 2023.
9. Аллаев К.Р. Энергетика нуждается в стратегии. Т.Экономическое обозрение,2018,№6,с40-47
10. Кобец Б. Б., Волкова И. О. SMART GRID как концепция инновационного развития электроэнергетики за рубежом. Энерго Эксперт, № 2, 2010.– С.52-58.